

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

FOOD PROBLEM

¹Nizametdinov Ali, ²Usmanova Vasila, ³Abdusattorov Davron Abdurahob o'g'li¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.³Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ПИЩЕВАЯ ПРОБЛЕМА

¹Низаметдинов Али, ²Усманова Василя, ³Абдусатторов Даврон Абдувахоб угли¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.³Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

OZIQ-OVQAT MUAMMOSI

¹Nizametdinov Ali, ²Usmonova Vasila, ³Abdusattorov Davron Abdurahob o'g'li¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.³O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.**abstract**

In this article, an attempt was made to reflect a complete picture of the nature of the food problem and the fact that it is becoming a global problem, and we tried to give a smaller account of the reforms being carried out in this regard.

аннотация

В этой статье была сделана попытка отразить всю природу продовольственной проблемы и то, как она становится глобальной проблемой, и мы постарались дать небольшую информацию о проводимых реформах в этом отношении.

annotatsiya

Ushbu maqolada oziq-ovqat muammosining mohiyati va uning global muammoga aylanayotganligi haqida to'liq ma'lumot aks ettirishga harakat qilindi va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar haqida kichikroq ma'lumot berishga harakat qildik.

Keywords:

food, resources, reforms, ecology.

Ключевые слова:

еда, ресурсы, реформы, экология.

Kalit so'zlar:

oziq-ovqat, resurslar, islohotlar, ekologiya.

©2023. Nizametdinov Ali, Usmanova Vasila, Abdusattorov Davron Abdurahob o'g'li.

Kirish

Oziq-ovqat muammolarining mohiyati dunyo bo‘ylab muhim masalalardan biri hisoblanadi. Resurslar cheklanganida oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, yani qisqa muddatda ko‘proq mahsulot elde etish, juda muhimdir. Bu, agrar sohada innovatsiyalar va texnologiyalar yordamida yengil qilinishi mumkin bo‘lgan muammolardan biridir.

Oziq-ovqat muammosi, ya’ni oziq-ovqatning sifati, uni yetishtirish jarayoni, va resurslar cheklanganligi sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarining yetishtirilishi muddati va usullari, ko‘p faktorlarga bog‘liq bo‘lib, bu mavzuga qiziq tahlil qilish mumkin. Resurslar cheklanganligi sharoitida, oziq-ovqatning tayyorlanishi va yetishtirilishi davlatlar, kompaniyalar va hodimlar uchun muhimdir. Bu masalani hozirgi davrda o‘rganish, texnologiyalarni rivojlantirish, suyuq saqlash texnologiyalari, boshqaruv tizimlari, va oziq-ovqat ishlash jarayonlarini optimallashtirish bilan bog‘liq yechimlarni o‘z ichiga oladi.

Tahlil va muhokamalar

Oziq-ovqat muammolari ko‘plab ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgani uchun muhimdir. Bu, g‘alaba qozonish, tayyorlash, saqlash va yetkazib berish jarayonlarida sodda emas. Bu jarayonlar tarqalganligida, oziq-ovqat mahsulotlari yo‘qolishi, tarkibiy modifikatsiyasi, yetishtirilishi va transportlash jarayonlarida muammolar paydo bo‘lishi mumkin. Oziq-ovqatni xavfsiz saqlash, transportlash va distributsiya qilish jarayonlari, bugungi kunda texnologiyalar orqali yaxshilangan, lekin bu soha hali ham yangilanish va yuqori sifatli mahsulotlar ishlashini talab qiladi.

Oziq-ovqat muammolari, oziq-ovqatning etkazib berish, yetkazib berish, saqlash va iste’mol qilish jarayonlarida paydo bo‘lgan muammolardir. Bu muammolar, oziq-ovqatning sifati, yo‘qotishning oqibatlarini, xavfsizlik, ekologiya va ishlab chiqarish jarayonlaridagi qiyinchiliklar kabi ko‘plab tizimlar va sohasal qarashlar orqali ko‘rib chiqiladi. Bu muammolar yoki sharoitlar yuqorida aytib o‘tilgan jarayonlarda o‘zaro bog‘liqlikni o‘z ichiga oladi va ularni hal qilish uchun keng qamrovli yechimlar talab qiladi.

Oziq-ovqat muammosi bugungi dunyoda ko‘p paytda bahsolinadigan muhim muddatdir. Bu, oziq-ovqatning sifati, uni yetishtirish va distributsiya qilish jarayoni, ekologik, iqtisodiy, va ijtimoiy ko‘rsatkichlarga ta’sir ko‘rsatishi bilan bog‘liqdir. Yevropa va dunyo bo‘ylab ko‘plab mintaqalarda oziq-ovqat israfining qisqarilishi, ta’minotning o‘z-o‘zini mustahkamlash, va adolatsizlik muammo bo‘lib turadi. Bu muammo, oziq-ovqatni saqlash, transport qilish, va distributsiya qilishning yanada samarali va israfni engil olish uchun ko‘plab usullarga ega. Bu jarayonlar yengilroq oziq-ovqat muhitga ta’siri va uni iste’mol qiluvchilar uchun muhim bo‘ladi.

Oziq-ovqat muammosi, oziq-ovqatning sifati, uni yetishtirish jarayoni, saqlash usullari, transport qilish va iste'mol qilish jarayonlari, ta'minotni ta'minlashning muammolari, uning sifati va xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarni o'z ichiga oladi. Bu muammo, mamlakatlarda, odamlar hayotida va salomatlik sohasida muhim ahamiyatga ega. Oziq-ovqat muammosi, uning yetishtirilishi, taqsimoti, saqlanishi, sotilishi, va iste'mol qilinishi xizmat ko'rsatadigan ko'p ommalashgan soha.

Oziq-ovqat muammosi, oziq-ovqatlar bilan bog'liq bo'lgan turli muammolarni o'z ichiga oladi, masalan, oziq-ovqatning sifati va xavfsizligi, uni yetishtirish va ta'minlash jarayoni, ishlab chiqarishda muammolar, oziq-ovqatning saqlanishi va transportlashi davomida paydo bo'lgan muammolar kabi. Bu muammolar dunyoda ko'p joyda o'rganilmoqda va ularni hal qilish uchun ilmiy, texnologik, siyosiy yechimlar ishlab chiqilmoqda.

Oziq-ovqat muammolarining mohiyati juda muhimdir. Resurslar cheklangan sharoitlarda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, ta'minlash va uni saqlashning ahamiyati katta. Bu, puxta, suv, va energiya resurslarini samarali ishlash, sodda saqlash va transport qilish jarayonlarini ta'minlashga bog'liqdir. Oziq-ovqat muammolari o'z navbatida ko'p sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin, masalan, iklim o'zgarishlari, suv va resurslarning cheklanganligi, transport muammolari va boshqa omillar. Oziq-ovqat mahsulotlarining yetishtirilishida esa suv, bu erda ne'mat hisoblanadi. Suv resurslarini barqaror saqlash, mahsulotlar uchun yaxshi meva-sebzalar yetishtirish uchun kafolatli bo'lish va ta'sirli agronomik texnologiyalarni qo'llash muhimdir.

Oziq-ovqat muammosi dunyoda keng tarqalgan muddatlarda mavjud. Resurslar cheklanganligi sharoitida, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda ekologik tahlil, suv va yerni qisqartirish, va moddiy resurslarni boshqarish kabi jarayonlar katta ahamiyatga ega. Oziq-ovqatlar davlatlar, korxonalar, va kishilarga qanday yo'l ko'rsatish kerakligi ham juda muhimdir. Bu mahsulotlarni sifatli va uzoq muddatli saqlash, tarqatish, va iste'mol qilishning ilg'or usullarini ko'rib chiqish juda muhimdir.

Xulosa

Bugungi kunda bizning yurtimizda oziq-ovqat muammosini bartaraf etish eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Bu muammo asosan qishloq sharoitida vujudga kelayapti. Bu muammoni bartaraf etishni eng oson yo'li o'sha mahsulotni yetishtirishdan oldin uni saqlash sharoitini yaratishdir. Oddiygina sabzi mahsulotini oladigan bo'lsak qish mavsumida sabzi mahsuloti erga ko'mib qo'yiladi. Bu yo'l ham samarali yo'llardan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.
2. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 1. – C. 209-210.
3. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 96-98.
4. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136. 1005
5. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 184-191.
6. Akramovich N. A., Azamatovna U. Sh. TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DOLZARB TENDENTSIYALAR VA STRATEGIK YONALISHLAR //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 36-40.
7. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
8. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Durdona A. CONTENT AND FUNCTIONING OF THE MARKET ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 105-110.
9. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 89-94.
10. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 142-147.
11. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Shonazarovich B. S. MONOPOLY ORGANIZATIONS, THEIR BENEFIT AND HARM TO SOCIETY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №.
12. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
13. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
14. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257
15. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 20. – C. 19-22.
16. Убайдуллаева В. Digitization-an important "Driver" of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.

17. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
18. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.
19. Ubaydulloeva V. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
20. Ubaydulloeva V. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
21. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
22. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
23. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
24. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uy-larini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 21.12.2023).
25. Кочимов А. Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 1-8.
26. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
27. Rashidov, A., & Sirlibekov, H. (2023). USING WORLD EXPERIENCE IN ACCOUNTING. *SPAST Abstracts*, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4511>
28. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
29. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
30. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
31. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
32. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
33. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
34. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.